

LUCREZIA

GRAZIA LEONARDO DETTO LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Napoli 1548)

INVENTARIO: 075

MATERIA / TECNICA: olio su lavagna

SCHEDA

Sebbene in passato quest'opera fosse stata attribuita a vari artisti, tra cui Pietro Perugino, Bronzino e Jacopino del Conte (cfr. Della Pergola 1959), recenti studi (Leone de Castris 1996; Corso 2012-13; Corso 2018; Bisceglia 2024) l'hanno definitivamente assegnata al pittore pistoiese Leonardo Grazia, il cui catalogo si è notevolmente arricchito nell'ultimo ventennio, includendo diversi dipinti, molti dei quali realizzati su pietra. Attivo tra Roma, Napoli e la Toscana nella prima metà del Cinquecento, l'artista è menzionato per la prima volta in associazione a questa *Lucrezia* nel 1650 da Iacomo Manilli, guardarobiere di casa Borghese (Manilli 1650), dove l'opera risulta presente in un inventario della collezione di Scipione Borghese, risalente probabilmente al 1633 (Corradini 1998, p. 450; Pierguidi 2014).

Il dipinto, un olio su lavagna, raffigura Lucrezia, la nobile moglie di Collatino, venerata dai romani come esempio di virtù e fedeltà coniugale. La leggenda narra che, dopo essere stata violentata da Sesto Tarquinio, figlio dell'ultimo re di Roma Tarquinio il Superbo, la donna si tolse la vita di fronte al consorte, gesto che scatenò la rivolta popolare, portando alla fine della monarchia. Distaccandosi dalla tradizionale rappresentazione di Lucrezia come eroina sofferente, Grazia la presenta nuda, adornata con un'elaborata acconciatura mentre stringe il pugnale del suo suicidio. Nonostante il suo destino tragico, la sua eleganza e compostezza la elevano a una figura sacra, una martire moderna che, pur non mostrando dolore, esalta la femminilità e il suo fascino irresistibile. Il diadema che la incorona, già presente nella *Cleopatra* ([inv. 337](#)) e nella *Santa Caterina d'Alessandria* di collezione privata (Roma, Christie's, 26 maggio 1998, lotto n. 254) trae ispirazione da un'incisione di Parmigianino, in particolare dalla *Lucrezia* di Enea Vico la cui posa fu rielaborata dal Grazia per la sua sensuale *Venere* ([inv. 092](#); cfr. Corso 2018, p. 24; Bisceglia 2024, p. 74 nota 6).

Questa particolare rappresentazione ha acceso un dibattito tra gli studiosi. Alcuni, infatti, la vedono come una celebrazione della forza e della dignità di Lucrezia, mentre altri come una visione più sensuale e ambigua della storia. Di certo, indipendentemente dall'interpretazione, questa Lucrezia rimane un'opera potente e suggestiva, che riflette l'influenza del Manierismo, in particolare di modelli parmigianeschi elaborati da Grazia con un linguaggio personale, i cui vocaboli formali e l'uso del colore conferiscono alla sua eroina un aspetto metallico, trasfigurandola in un'icona senza tempo del fascino femminile. A contribuire a questa idea di bellezza imperitura è la tecnica impiegata: la pittura su pietra, appresa durante il suo soggiorno

romano nei primi anni Trenta, grazie al contatto diretto con Sebastiano del Piombo. La pietra, sapientemente lavorata, si rivela infatti un supporto ideale per la rappresentazione della bellezza femminile: la sua superficie liscia e compatta permette la creazione di immagini dal colore fluido e preciso, conferendo alle figure una lucentezza metallica che accentua la loro sensualità e bellezza. Inoltre, il supporto assume anche un significato simbolico: la sua durezza e inflessibilità rimandano alla virtù di Lucrezia, il cui valore è messo alla prova, come l'oro sulla pietra, dalla perizia del pittore.

Una *Lucrezia* su ardesia, di impostazione analoga (collezione privata; *Maestri della Pittura Italiana* 2007, pp. 34-41) fu realizzata dal pittore al tempo della sua attività napoletana (cfr. Bisceglia 2024, p. 74 nota 4), più tarda dunque dell'opera in esame, datata al 1535 circa (Bisceglia 2024, pp. 69, 71 fig. 5), vicina stilisticamente a un *Cristo portacroce* di collezione privata francese.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 98;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 284;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 346;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 252;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 73;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 176;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 85, 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, p. 119;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 30, n. 34;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- P. Costamagna, *Pontormo*, Milano 1994, p. 319, n. A109;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;
- A. Bisceglia, *Esperienze artistiche fuori contesto: da Pistoia al Viceregno di Napoli*, in *Fra' Paolino e la pittura a Pistoia nel primo '500. L'età di Savonarola*, catalogo della mostra (Pistoia, Palazzo Comunale, 1996), a cura di C. D'Afflitto, F. Falletti, A. Muzzi, Venezia 1996, pp. 99-102, 105;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento a Napoli. 1540-1573. Fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta. Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 339;
- R. Cannatà, *Grazia, Leonardo, detto il Pistoia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVIII, 2002, *ad vocem*;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29;
- A. Donati, *Ritratto e figura nel manierismo. Michelangelo, Daniele da Volterra e Jacopino del Conte*, Rimini 2010, p. 160;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2012-2013, pp. 54, 65 nota 86;
- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, pp. 16, 36 nota 12;
- M. Corso, *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di

- M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23-31;
- A. Iommelli, *Petrae volant, scripta manent: tracce di pietre in casa Borghese nel XVII secolo*, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, p. 105;
 - L. Calzona, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, p. 170, cat. III.2;
 - A. Bisceglia, *Note su Leonardo Grazia da Pistoia e la pittura su pietra: un nuovo Cristo portacroce*, in *Meraviglia senza tempo. Gli studi dopo la mostra*, a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Firenze 2024, pp. 65-66, 74 nota 4;
 - B. Provinciali, *Dipinti su supporti lapidei diversi tra il 1500 e il 1600. Materiali e tecniche fra tradizione e invenzione*, in *Meraviglia senza tempo. Gli studi dopo la mostra*, a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Firenze 2024, pp. 160-163.

English version

LUCRETIA

GRAZIA LEONARDO CALLED LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Naples post 1548)

INVENTORY: 075

MEDIUM: oil on slate

COMMENTARY

Although in the past this work has been attributed to various artists, including Pietro Perugino, Bronzino, and Jacopino del Conte (see Della Pergola 1959), recent studies (Leone de Castris 1996; Corso 2012–13; Corso 2018; Bisceglia 2024) have ultimately ascribed the work to the Pistoian painter Leonardo Grazia. His oeuvre has expanded considerably over the past two decades to include numerous paintings, many of which were executed on stone. Grazia was active between Rome, Naples, and Tuscany during the first half of the sixteenth century and was initially associated with this *Lucretia* in 1650 by Iacomo Manilli, wardrobe keeper of the Borghese household (Manilli 1650). Manilli recorded the painting in an inventory of Scipione Borghese's collection, probably compiled around 1633 (Corradini 1998, p. 450; Pierguidi 2014).

The painting, executed in oil on slate, depicts Lucretia, the noble wife of Collatinus, venerated by the Romans as an exemplar of virtue and marital fidelity. According to legend, after being raped by Sextus Tarquinius, the son of Rome's last king, Tarquinius Superbus, Lucretia took her own life in front of her husband. This gesture subsequently provoked popular revolt and led to the fall of the monarchy. Departing from the traditional depiction of Lucretia as a suffering heroine, Grazia presents her nude, with an elaborate hairstyle, clutching the dagger of her suicide. Despite her tragic fate, her elegance and composure elevate her to the statue of a sacred figure – a modern martyr who embodies idealised femininity and irresistible allure, while showing no visible pain.

The diadem adorning Lucretia's head, also appears in the *Cleopatra* ([inv. 337](#)) and in the *Saint Catherine of Alexandria* from a private collection (Rome, Christie's, 26 May 1998, lot no. 254). It is inspired by an engraving by Parmigianino, specifically the *Lucretia* by Enea Vico, whose pose Grazia reworked for his sensuous *Venus* ([inv. 092](#); see Corso 2018, p. 24; Bisceglia 2024, p. 74, note 6).

This particular representation has sparked wide scholarly debate. Some interpret it as a celebration of Lucretia's strength and dignity; others see it as a more ambiguous, sensual reading of the narrative. Undeniably, regardless of interpretation, this Lucretia remains a powerful and evocative work, reflecting the influence of Mannerism, especially Parmigianesque models. Grazia transforms these influences through a highly personal idiom, whose formal vocabulary and use of colour bestow upon the heroine a metallic sheen, transfiguring her into a timeless icon of feminine allure.

Contributing to the idea of enduring beauty is the medium itself: painting on stone, a technique Grazia likely learned during his Roman sojourn in the early 1530s, through direct contact with Sebastiano del Piombo. The expertly prepared stone proposes itself as an ideal support for the representation of female beauty: its smooth and compact surface allows for the rendering of fluid and precise colouring, imbuing the figures with a metallic luminosity that accentuates their sensuality and grace. Furthermore, the material carries symbolic weight: its hardness and inflexibility evoke Lucretia's virtue, tested, like gold upon the stone, by the painter's skill.

A *Lucretia* on slate of a similar composition (private collection; *Maestri della Pittura Italiana* 2007, pp. 34–41) was produced by the artist during his Neapolitan period (see Bisceglia 2024, p. 74, note 4), and is therefore created later than the work under consideration, which is dated to around 1535 (Bisceglia 2024, pp. 69, 71 fig. 5). Stylistically, it is closely related to a Christ Carrying the Cross held in a French private collection.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 98;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 284;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 346;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 252;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 73;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 176;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 85, 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, p. 119;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 30, n. 34;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- P. Costamagna, *Pontormo*, Milano 1994, p. 319, n. A109;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;
- A. Bisceglia, *Esperienze artistiche fuori contesto: da Pistoia al Viceregno di Napoli*, in *Fra' Paolino e la pittura a Pistoia nel primo '500. L'età di Savonarola*, catalogo della mostra (Pistoia, Palazzo Comunale, 1996), a cura di C. D'Afflito, F. Falletti, A. Muzzi, Venezia 1996, pp. 99-102, 105;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento a Napoli. 1540-1573. Fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta. Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 339;
- R. Cannatà, *Grazia, Leonardo, detto il Pistoia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVIII, 2002, *ad vocem*;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29;
- A. Donati, *Ritratto e figura nel manierismo. Michelangelo, Daniele da Volterra e Jacopino del Conte*, Rimini 2010, p. 160;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2012-2013, pp. 54, 65 nota 86;
- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, pp. 16, 36 nota 12;
- M. Corso, *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23-31;
- A. Iommelli, *Petrae volant, scripta manent: tracce di pietre in casa Borghese nel XVII secolo*, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, p. 105;
- L. Calzona, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, p. 170, cat. III.2;
- A. Bisceglia, *Note su Leonardo Grazia da Pistoia e la pittura su pietra: un nuovo Cristo portacroce*, in *Meraviglia senza tempo. Gli studi dopo la mostra*, a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Firenze 2024, pp. 65-66, 74 nota 4;
- B. Provinciali, *Dipinti su supporti lapidei diversi tra il 1500 e il 1600. Materiali e tecniche fra tradizione e invenzione*, in *Meraviglia senza tempo. Gli studi dopo la mostra*, a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Firenze 2024, pp. 160-163.

